

CREENCIAS EPISTEMOLÓGICAS DE DOCENTES DE SECUNDARIA SOBRE LA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES. UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ESPAÑA, MÉXICO Y COLOMBIA

EPISTEMOLOGICAL BELIEFS OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS ABOUT DIGITAL COMPETENCIES TRAINING. A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN SPAIN, MEXICO AND COLOMBIA

CRENÇAS EPISTEMOLÓGICAS DE PROFESSORES DO SECUNDÁRIO SOBRE A FORMAÇÃO POR COMPETÊNCIAS DIGITAIS. UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE ESPANHA, MÉXICO E COLÔMBIA

Banoy-Suarez Wilder / González-Reyes Ronald / Hernández-Gassó Héctor

Resumen

Objetivo. Realizar un análisis comparativo del nivel de sofisticación de las creencias epistemológicas sobre la formación en competencia digital de tres grupos de docentes activos de secundaria de México, Colombia y España respectivamente. **Metodología.** Es un estudio descriptivo, cuantitativo, y analítico, a través de un instrumento diseñado y validado por los autores desde el modelo de Schommer-Aikins. Se hizo un análisis descriptivo por subcategoría y un ANOVA que revela las diferencias significativas. Se aplicó la prueba estadística de Scheffé como medida post hoc. **Resultados.** Estabilidad del conocimiento muestra la diferencia más significativa, pero a la vez es la que más se dirige a la sofisticación por parte de dos grupos, con una marcada neutralidad del restante. Estructura del conocimiento presenta mayor uniformidad entre grupos, pero al igual que Estabilidad del conocimiento tiene tendencia hacia la sofisticación. La subcategoría con mayor orientación a la no sofisticación para los tres grupos es Velocidad del aprendizaje. Por su parte, Fuente del conocimiento y Habilidad para aprender, tienen una tendencia hacia la neutralidad en las creencias. **Conclusiones.** Las creencias sofisticadas, que promueven la interconexión de conceptos y perspectivas, facilitan la integración de tecnologías emergentes y la elaboración de estrategias pedagógicas innovadoras. Las creencias epistemológicas sofisticadas de los docentes sobre la formación en competencias digitales tienen un gran potencial para impulsar innovaciones didácticas que aprovechen el poder de las tecnologías emergentes. Se destaca la importancia de reconocer y abordar las creencias epistemológicas de los docentes para crear propuestas de formación adaptadas a su contexto real.

Palabras clave. *Formación de docentes de secundaria, competencias del docente, tecnología educativa, creencia, epistemología.*

Abstract

Objective. To carry out a comparative analysis of the level of sophistication of epistemological beliefs about digital competence training of three groups of active secondary school teachers from Mexico, Colombia and Spain respectively. **Methodology.** It is a descriptive, quantitative, and analytical study, through an instrument designed and validated by the authors from the Schommer-Aikins model. A descriptive analysis was made by subcategory and an ANOVA was performed to reveal significant differences. The Scheffé statistical test was applied as a post hoc measure. **Results.** Knowledge stability shows the most significant difference, but at the same time it is the one that is more directed to sophistication by two groups, with a marked neutrality of the remaining one. Knowledge structure shows greater uniformity between groups, but like Knowledge stability has a tendency towards sophistication. The subcategory with the greatest orientation towards non-sophistication for the three groups is Speed of learning. On the other hand, Source of knowledge and Ability to learn have a tendency towards neutrality in beliefs. **Conclusions.** Sophisticated beliefs, which promote the interconnectedness of concepts and perspectives, facilitate the integration of emerging technologies and the development of innovative pedagogical strategies. Teachers' sophisticated epistemological beliefs about digital competency training have great potential to drive didactic innovations that harness the power of emerging technologies. The importance of recognizing and addressing teachers' epistemological beliefs to create training proposals adapted to their real context is highlighted.

Keywords. *Secondary teacher education, teacher competencies, educational technology, belief, epistemology.*

Resumo

Objetivo. Realizar uma análise comparativa do nível de sofisticação das crenças epistemológicas sobre o treinamento em competência digital de três grupos de professores ativos do ensino médio do México, Colômbia e Espanha, respectivamente. **Metodologia.** Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e analítico, que utiliza um instrumento elaborado e validado pelos autores com base no modelo Schommer-Aikins. Foi realizada uma análise descritiva por subcategoria e uma ANOVA para revelar diferenças significativas. O teste estatístico de Scheffé foi aplicado como uma medida post hoc. **Resultados.** A estabilidade do conhecimento mostra a diferença mais significativa, mas, ao mesmo tempo, é a mais voltada para a sofisticação em dois grupos, com uma neutralidade acentuada no grupo restante. A Estrutura do conhecimento mostra maior uniformidade entre os grupos, mas, assim como a Estabilidade do conhecimento, tem uma tendência à sofisticação. A subcategoria com a maior orientação para a não sofisticação em todos os três grupos é Velocidade de aprendizado. Fonte de conhecimento e Capacidade de aprender têm uma tendência à neutralidade nas crenças. **Conclusões.** Crenças sofisticadas, que promovem a interconexão de conceitos e perspectivas, facilitam a integração de tecnologias emergentes e o desenvolvimento de estratégias pedagógicas inovadoras. As crenças epistemológicas sofisticadas dos professores sobre o treinamento de competências digitais têm grande potencial para impulsionar inovações didáticas que aproveitem o poder das tecnologias emergentes. Ele destaca a importância de reconhecer e abordar as crenças epistemológicas dos professores para criar propostas de treinamento adaptadas ao seu contexto real.

Palavras-chave. *Formação de professores do ensino médio, competências dos professores, tecnologia educativa, crenças, epistemologia.*

Introducción

La formación en competencias digitales de los docentes (FCDD) activos es un tema de creciente interés por parte de las facultades de educación y el magisterio. Estas competencias son consideradas como una prioridad que debe ser abordada por la comunidad educativa (Artacho et al., 2020). Se apunta a dos fines principales, la formación *per se* de los maestros y que a su vez el personal docente esté preparado para orientar a los estudiantes en el uso crítico y responsable de las tecnologías digitales, con base en estrategias para el desarrollo de las TIC en su trabajo diario (Céspedes et al., 2023). Los diseños curriculares que comúnmente se adaptan a las necesidades formativas del profesorado en este campo, se vinculan con algún tipo de evaluación diagnóstica que da origen al nuevo currículo.

Desde esta postura, se asume en un gran número de investigaciones que ese diagnóstico debe orientarse exclusivamente a las necesidades específicas de formación con respecto al nivel de competencia digital, sea con diseños *ad hoc* en formato de pre-test y/o pos-test (Cabero et al., 2020; Lucas et al., 2021; Jiménez et al., 2020; Gallego et al., 2019) o empleando lineamientos de marcos de referencia como INTEF, UNESCO, DigCompEdu, ISTE, Marco de Enseñanza Digital del Reino Unido, Competencias TIC para el desarrollo profesional docente del Ministerio de Educación de Colombia, y otros (Çebi et al., 2022; Sánchez et al., 2021; Dias & Ferreira, 2020; Romero et al., 2020; Barišić et al., 2019). Sin embargo, en numerosas investigaciones similares no se aborda un punto medular que debería aportar a la construcción de diseños curriculares: la identificación de las creencias epistemológicas docentes relacionadas con su propia formación en competencia digital.

Este artículo se enfoca en el reconocimiento, reflexión y discusión de resultados parciales y finales de la aplicación de un instrumento creado, validado y aplicado en 2023 y 2024 con el fin de identificar el nivel de creencias epistemológicas, desde el modelo de Schommer-Aikins, de los docentes de secundaria sobre la FCDD en tres regiones específicas de España, México y Colombia.

Marco teórico

Creencias epistemológicas - modelo de Schommer-Aikins

Es de interés para la investigación saber de qué manera el cuestionamiento de las teorías epistémicas de los profesores está relacionado con su bienestar en el trabajo, especialmente con el compromiso laboral, el agotamiento y su propio aprendizaje (Lamassaari et al., 2022). Las creencias compartidas y congruentes sobre la importancia de los estados finales o comportamientos deseables están relacionadas con la satisfacción laboral y el compromiso organizativo (Edwards & Cable, 2009). Es crucial que el trabajo se perciba como relevante y acorde con las expectativas y valores de los profesores. El compromiso laboral y por adquirir nuevo conocimiento puede verse impulsado si las teorías epistémicas de los profesores y los principios subyacentes a las reformas son compatibles (Lamassaari et al., 2022).

Las actitudes de los docentes sobre el conocimiento y la educación se denominan creencias epistemológicas, no requieren de aprobación general, constituyéndose en certezas subjetivas, a diferencia del conocimiento, que tiene como característica principal la validación o consenso grupal (Leal, 2010). Estas creencias influyen en la forma de aprender, enseñar y de interactuar con la tecnología en el aula, por lo que son importantes al abordar la formación digital del profesorado. En ese orden de ideas, pueden influir en la forma en que los educadores utilizan la tecnología en el aula y en cómo se sienten al incorporarla a sus planes de clase.

Comprender la forma en que los docentes abordan el conocimiento y el aprendizaje es relevante en el desarrollo de estrategias de formación que apoyen su adhesión a los modelos curriculares y metodológicos necesarios para modificar los procesos educativos a fin de satisfacer los requerimientos de formación que plantea la emergencia del mundo globalizado de la era de la información (Delors, 1996).

Los hallazgos de importantes referentes que exploran la relación entre las creencias de los individuos sobre el conocimiento y el aprendizaje, sugieren que aquellos individuos que creen en un conocimiento complejo y tentativo son más propensos a considerar múltiples perspectivas y reconocer la complejidad de los problemas cotidianos (Schommer & Hutter, 2002). Esto resalta la importancia del pensamiento crítico y la educación en la formación de las creencias y perspectivas personales (Schommer-Aikins, 2004).

Con respecto a los docentes, la relación entre las creencias epistemológicas y el aprendizaje en su formación es fundamental, ya que influyen en cómo conciben el conocimiento, el aprendizaje y la enseñanza. Estas creencias afectan directamente las estrategias pedagógicas que utilizan, así como su enfoque en el proceso de aprendizaje de los estudiantes (Schommer et al., 2012). Por ello, en la presente publicación se adopta un modelo validado que sitúa las creencias epistemológicas bajo la influencia de las perspectivas culturales y en interacción con otros sistemas como la autorregulación del aprendizaje y el rendimiento académico de los maestros (Schommer et al., 2012). Es una clasificación de creencias epistemológicas con cinco dimensiones independientes entre sí, tres relacionadas con el conocimiento y dos con el aprendizaje (Tabla 1). Estas dimensiones reflejan diferentes formas de concebir el conocimiento, la adquisición de conocimiento y las capacidades de aprendizaje, desde enfoques más simples y estáticos hasta enfoques más complejos y dinámicos. Se refieren a las percepciones y convicciones que los educadores tienen sobre la naturaleza del conocimiento y la enseñanza. Según Pajares (1992), estas creencias influyen en las prácticas pedagógicas y en la toma de decisiones en el aula.

Tabla 1: Creencias epistemológicas de acuerdo con el modelo de Schommer-Aikins.

<i>Creencias</i>	<i>No sofisticado</i>	<i>Sofisticado</i>
Estabilidad del conocimiento	Cierto e intercambiable	Tentativo
Estructura del conocimiento	Aislado, piezas conectadas. Simple	Conceptos integrados
Fuente del conocimiento	Procedente de la autoridad	Procedente de la razón
Velocidad del aprendizaje	Rápido o no	Gradual
Habilidad para aprender	Habilidad innata	Improbable

Nota. Schommer et al., 2012

La distinción entre creencias sofisticadas y no sofisticadas se refiere al nivel de complejidad, reflexión y flexibilidad que presentan las creencias epistemológicas de un individuo. Las creencias no sofisticadas, desde este modelo, se caracterizan por un enfoque más simplista y estático del conocimiento; tienden a concebir el conocimiento como algo fijo, inmutable y absoluto; pueden reflejar una visión dualista del mundo, donde las respuestas son consideradas como verdades absolutas; suelen favorecer estrategias de aprendizaje basadas en la memorización y la repetición de información, y tienden a atribuir la autoridad y la fuente del conocimiento a figuras externas, como los profesores o los libros.

Por su parte, las creencias sofisticadas se caracterizan por un enfoque más complejo, reflexivo y dinámico del conocimiento; reconocen la naturaleza contextualizada y cambiante del conocimiento, así como la existencia de múltiples perspectivas y interpretaciones; promueven la construcción activa del

conocimiento, la reflexión crítica y la apertura a nuevas ideas y puntos de vista; favorecen estrategias de aprendizaje que implican la conexión de ideas, la resolución de problemas y la aplicación del conocimiento en diferentes contextos; y reconocen la importancia de la razón y la evidencia empírica como fuentes de conocimiento, en lugar de depender exclusivamente de la autoridad externa (Schommer et al., 2012).

En resumen, las creencias sofisticadas se caracterizan por una comprensión más profunda, flexible y contextualizada del conocimiento, mientras que las creencias no sofisticadas tienden a ser más simples, estáticas y dogmáticas en su concepción del mundo y del aprendizaje

Se infiere que los docentes que tienen opiniones negativas o limitadas sobre la tecnología pueden ser reacios a emplearla en el aula y a adquirir nuevas destrezas tecnológicas. Por otro lado, si los docentes están más dispuestos a integrar la tecnología en su enseñanza y a avanzar en sus habilidades digitales pueden desarrollar creencias positivas y un conocimiento firme de cómo utilizarla con éxito; de ahí la importancia del reconocimiento de las creencias epistemológicas de los docentes de secundaria en la presente investigación.

Formación en Competencia Digital Docente (FCDD)

La formación de profesores en competencias digitales se enfoca en la incorporación de las TIC en la docencia; en ese sentido, hay una necesidad de diseñar planes basados en la formación instrumental en el uso pedagógico de este tipo de tecnologías (Cabero et al. 2021). Al respecto, se plantean diversas tipologías de competencias que se espera desarrollar en los docentes aprendices. Generalmente la clasificación se enfoca en dos categorías: competencias específicas o duras, según los requerimientos de cada profesión u ocupación, como el diseño tecnológico, el pensamiento analítico y el análisis de sistemas, entre muchas otras que están asociadas a la solución de problemas en campos de acción particulares (Caratozzolo et al., 2021), y las genéricas, blandas o transversales, que incluyen la cooperación, la comunicación eficaz, el trabajo autónomo y la responsabilidad, y la resolución de conflictos (Rodríguez y Cabell, 2021), junto al pensamiento crítico, liderazgo e inteligencia emocional.

Esas competencias blandas o generales, han cambiado con respecto al siglo anterior. Ahora, se enfocan en gran medida en la Cuarta Revolución Industrial, vinculada a las nanopartículas, biotecnología, robótica, realidades virtual y aumentada, internet de las cosas, impresión 3D, inteligencia artificial (IA) y por supuesto avances en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Ávila et al., 2022). Estos escenarios emergentes, requieren de habilidades y competencias actualizadas.

Al masificarse el uso del término de competencia, se diseñan currículos educativos orientados a metas formativas y laborales (Ramírez, 2020). La idea se resume en el nivel deseado de conocimientos, aptitudes, actitudes, valores y hábitos a partir de los diversos elementos del desarrollo humano, tanto en general como específicamente en circunstancias concretas (Rodríguez y Cabell, 2021). Se reconoce entonces, la necesidad de usar tecnología y emplearla como medio para compartir, enseñar y aprender en contextos personales, académicos y laborales. Este uso, cambia de manera vertiginosa la forma en que tanto estudiantes como docentes viven, se comunican y conciben el mundo; de ahí que, los mismos autores lo consideren como una competencia transversal y necesaria para el desenvolvimiento personal, en cualquier escenario, o como fundamentales e instrumentales (UNESCO, 2021).

El segundo aspecto medular, se resume en que los diseños curriculares basados en competencias, en este caso digitales, deben ser dinámicos, flexibles y han de adecuarse a las

necesidades formativas del profesorado en la actualidad. Las competencias digitales son fundamentales para el desempeño de los docentes; las TIC están presentes en todos los ámbitos de la sociedad y el Educador Social como profesional del ámbito socioeducativo no puede permanecer ajeno a ellas (Cabezas y Casillas, 2019).

La cita anterior, denota una responsabilidad enorme tanto de los educadores como de los entes gubernamentales y territoriales que se encargan de su formación en el contexto actual, mediado por tecnologías de la información y comunicación. Los docentes, deben desarrollar estas competencias, ya que los sistemas digitales de gestión del aprendizaje, las redes sociales e incluso los teléfonos móviles se han convertido en herramientas cruciales para que los profesores reestructuren su enseñanza (Tang et al., 2022).

Cabe destacar que, la necesidad de mejorar el nivel de estas competencias en los docentes fue más notoria en tiempo de pandemia; sin embargo, no era un requerimiento exclusivo para estos dos años, ya que la actualización y formación en este sentido debe ser de calidad y constante. La justificación de lo expuesto, se concreta en que las competencias digitales de los docentes (CDD) se mejoran mediante la integración efectiva de la tecnología en la enseñanza en diferentes entornos de aprendizaje, como entornos de enseñanza combinados o totalmente en línea. (Tang et al. 2022).

En este punto, es importante citar la síntesis de sobre funciones y habilidades que tanto en términos fundamentales como instrumentales (UNESCO, 2021), estructuran las competencias digitales de los docentes en la actualidad: planificar - gestionar situaciones de enseñanza presencial con TIC; seleccionar - crear objetos digitales de aprendizaje; diseñar - desarrollar entornos digitales de enseñanza, y tutorizar - realizar evaluación continua en línea (Area-Moreira, 2019). Sobre este particular y la FCDD han surgido marcos como DigCompEdu, INTEF, ISTE, UNESCO y otros que han consolidado como referentes globales para la evaluación diagnóstica, identificación de necesidades de aprendizaje y diseño curricular de la formación docente en este campo específico (Cabero et al., 2020; Redecker & Punie, 2017; Redecker, 2020; Banoy & González, 2024).

Material y métodos

Método

La investigación corresponde a un estudio descriptivo, cuantitativo, y analítico que examina las creencias epistemológicas de los docentes de secundaria respecto a su formación en competencias digitales, a través de un instrumento de 20 ítems que se diseñó y validó en 2023 en el contexto colombiano, por medio de juicio de expertos y pruebas estadísticas, con revisión posterior en México y España. Lo anterior, en consonancia con las cinco subcategorías delineadas en el modelo de Schommer-Aikins. La aplicación del instrumento se llevó a cabo con docentes pertenecientes a tres poblaciones distintas: Valencia, España; Yucatán, México; y Zipaquirá, Colombia.

El análisis descriptivo efectuado inicialmente por subcategoría proporciona un entendimiento detallado de las tendencias presentes en los datos recopilados, mientras que el análisis de varianza (ANOVA de una vía) revela las diferencias significativas entre las poblaciones estudiadas, que en este caso son más de dos (SPFIE UV, 2014). Para una comprensión más profunda de estas discrepancias y aceptación o rechazo de las hipótesis nula y alternativa se aplicó la prueba estadística de Scheffé como medida post hoc; la técnica fue elegida por los investigadores porque permite comparaciones múltiples

sin la necesidad de que los tamaños de muestra sean iguales entre los grupos (Yungán et al. 2023). Estas pruebas estadísticas se hicieron por medio del software IBM SPSS.

Finalmente, a partir de la identificación de patrones emergentes en la muestra, se articuló una discusión exhaustiva, complementada con conclusiones pertinentes que arrojan luz sobre la relación entre las creencias epistemológicas y la formación en competencias digitales de los docentes de secundaria en los contextos estudiados. De forma concreta, las hipótesis del estudio son:

- Hipótesis nula (H0): No hay diferencias significativas en las creencias epistemológicas sobre la formación en competencia digital docente entre los grupos de los tres países.
- Hipótesis alternativa (H1): Hay al menos una diferencia significativa en las creencias epistemológicas sobre la formación en competencia digital docente entre los grupos de los tres países.

Muestra

La muestra objeto de estudio consistió en 94 docentes activos en el sector público u oficial de tres poblaciones distintas: Valencia, España; Yucatán, México; y Zipaquirá, Colombia. Este grupo de participantes, seleccionados de manera representativa dentro de sus respectivos contextos geográficos, abarca una diversidad de perfiles profesionales y experiencias educativas. Cada individuo poseía un trasfondo único en términos de formación académica y trayectoria laboral, lo que enriqueció la heterogeneidad de la muestra y facilitó un análisis más completo y robusto de las creencias epistemológicas en relación con la formación en competencias digitales. La inclusión exclusiva de docentes en ejercicio garantiza una perspectiva actualizada y relevante sobre las percepciones y prácticas pedagógicas en el ámbito de la educación secundaria.

Es pertinente dar claridad sobre el nivel en el que los docentes de la muestra de la investigación orientan clases en los tres países. La media de edad de los estudiantes oscila entre los 12 y 17 años. En España este nivel tiene por nombre Educación Secundaria Obligatoria (ESO); mientras que, en Colombia y México se comparte la denominación de Educación Secundaria o Básica Secundaria.

Instrumento

El diseño se fundamentó en el modelo de Creencias epistemológicas de Schommer-Aikins, compartido de forma directa por la investigadora en septiembre de 2023 con los autores del artículo, y las cinco categorías que lo componen; tres vinculadas al conocimiento y dos al aprendizaje (Schommer et al., 2012). El instrumento, con cuatro ítems por categoría, se elaboró con el fin de identificar si el tipo de creencias epistemológicas de docentes activos de educación secundaria sobre su propia formación en competencia digital son sofisticadas o no sofisticadas. Fue validado por juicio de expertos con grado de doctorado y análisis estadístico especializado. Posteriormente se hizo el pilotaje con doctorandos de la Universidad Antonio Nariño en Colombia, y finalmente, fue aplicado, luego de la revisión lingüística en México y España, en los tres grupos poblacionales entre diciembre de 2023 y mayo de 2024.

Se analizó la consistencia interna de los ítems en cada grupo, por medio de dos coeficientes: Alfa de Cronbach y mitades de Guttman (Tabla 2). Ambos coeficientes indican que el instrumento de medición tiene una buena consistencia interna en general. Esto sugiere que las preguntas en el instrumento están relacionadas entre sí y miden de manera consistente el constructo que se pretende evaluar. El coeficiente alfa de Cronbach proporciona una evaluación más completa de la consistencia

interna, ya que considera todas las posibles divisiones del instrumento, mientras que el coeficiente de dos mitades de Guttman se limita a evaluar la consistencia entre dos mitades específicas; de ahí que se haya tomado la decisión de continuar con la revisión profunda de los datos para el análisis comparativo.

Tabla 2: Análisis de consistencia interna para los tres grupos.

<i>Muestra</i>	<i>Grupos</i>	<i>Alfa de Cronbach</i>	<i>Mitades de Guttman</i>
N=94	Colombia	0,778	0,619
	México	0,894	0,83
	España	0,705	0,623
<i>Media</i>		<i>0,792</i>	<i>0,69</i>

Nota. Elaboración propia.

Procedimiento

El estudio se desarrolló en nueve fases sistemáticas: el diseño, validación y pilotaje del instrumento, y la corrección y revisión lingüística adaptada para los tres países. Luego, la organización, alistamiento y preprocesamiento de los datos recopilados. La tercera fase se centró en la codificación numérica de las respuestas utilizando la escala Likert, este proceso precedió a la identificación de los coeficientes de consistencia interna mediante el alfa de Cronbach y las Mitades de Guttman para los tres grupos. Lo anterior permitió realizar el análisis descriptivo inicial, calculando medidas de tendencia central y dispersión para los ítems, subcategorías y categorías en cada grupo. A continuación, en la sexta fase, se realizó un análisis comparativo desde la estadística descriptiva para identificar si las creencias epistemológicas en los grupos eran sofisticadas o no sofisticadas, según el planteamiento inicial de interpretación de respuestas para las dos categorías y cinco subcategorías del estudio. Acto seguido, se incluyó un análisis cuantitativo mediante dos pruebas estadísticas: ANOVA, para comparar las respuestas entre los grupos y evaluar las hipótesis nula y alternativa, y un análisis Post Hoc utilizando la prueba de Scheffé, enfocado en la subcategoría con diferencias significativas encontradas en el ANOVA; todo, con el propósito de identificar discrepancias específicas entre los grupos. Finalmente, se identificaron aspectos destacados y sustanciales del análisis comparativo, tanto descriptivo como cuantitativo, para la redacción de la discusión y conclusiones.

Resultados

El apartado se divide en dos. En primer lugar, un análisis estadístico descriptivo sobre los hallazgos llamativos desde la particularidad de los ítems, las subcategorías y las categorías sobre las creencias epistemológicas de los docentes en los tres grupos. En segundo lugar, un análisis cuantitativo de varianza ANOVA para las cinco subcategorías y la prueba de Scheffé específica para los resultados con diferencias significativas.

Estabilidad del conocimiento

Esta subcategoría presenta las diferencias más significativas entre los tres grupos, tal como lo explica el ANOVA y la Prueba de Scheffé. En el contexto de la formación docente en competencias digitales, una creencia es sofisticada al considerar que el conocimiento sobre estrategias de enseñanza con tecnología está en constante cambio y evolución, mientras que una creencia no sofisticada implica ver este conocimiento como algo fijo e inmutable.

Los grupos en México y Colombia tienen creencias sofisticadas sobre la importancia de que los maestros desarrollen habilidades digitales para actualizar sus estrategias de enseñanza, mientras que el

grupo español se mantiene neutral al respecto. Esto sugiere que las concepciones de los tres países sobre el conocimiento y su evolución en el campo de la tecnología educativa difieren (Figura 1). La desviación estándar de México y España son moderadas, mientras que la de Colombia es baja. En el segundo reactivo se mantiene la tendencia, pero con menor diferencia. México y Colombia tienen creencias sofisticadas y el grupo España tiene creencias intermedias entre neutras y sofisticadas; en otras palabras, reconocen la importancia de la formación en CDD y de actualizar y adaptar sus conocimientos y habilidades, pero no necesariamente la consideran crucial para el diseño de estrategias pedagógicas.

Figura 1. Estabilidad del conocimiento

Nota. Elaboración propia.

Llaman la atención los datos de los últimos dos ítems de esta subcategoría, debido a que al contrastar los resultados de los veinte reactivos, presentan las diferencias más significativas entre los tres grupos. En el tercero los profesores colombianos y mexicanos concuerdan en que la formación en CDD favorece la planeación curricular, lo que indica que tienen creencias sofisticadas sobre este particular, pero la dispersión de los datos en el contexto mexicano denota mayor variabilidad en este grupo, mientras que las respuestas de los docentes de Colombia muestran mayor consistencia en este sentido. Los docentes españoles demostraron tener creencias epistemológicas neutras sobre la relevancia de la formación en competencias digitales para la planeación curricular. Este dato es el más extremo entre las medias, esto indica que existe una visión menos favorable hacia la afirmación, indicando potencialmente creencias poco sofisticadas, sin llegar a ser no sofisticadas.

El ítem 4 muestra una orientación similar de los tres anteriores en términos estadísticos con respecto a las medias, pero sí hay una diferencia notable con los datos de dispersión, ya que es el ítem con más consistencia de los cuatro en los tres grupos; situación que concuerda con los resultados de las pruebas ANOVA y Scheffé, expuestas más adelante, que aceptan la hipótesis alternativa de la investigación. Los profesores mexicanos y colombianos están de acuerdo en que las competencias digitales deben actualizarse con cada nueva versión de herramientas, reflejando una creencia sofisticada sobre la estabilidad del conocimiento. Los docentes de España son neutros al respecto.

Estructura del conocimiento

En esta subcategoría, se destacan las creencias sobre la atomización o no del conocimiento, de unidades fragmentadas hasta conceptos integrados. Se evalúa cómo se percibe la naturaleza del conocimiento, ya sea como un conjunto simple y concreto de hechos o como un sistema complejo, interconectado, contextualizado y con múltiples perspectivas. En el contexto de la FCDD, las creencias sofisticadas apuntan a que dicha formación favorece la innovación didáctica de manera compleja e interrelacionada, mientras que una creencia no sofisticada implica ver la relación de manera simple y

aislada. En esa dirección, los docentes Mexicanos y Colombianos comparten creencias sofisticadas y los Españoles tienen creencias intermedias entre neutras y sofisticadas (Figura 2). La dispersión es baja para Colombia y moderada para México y España, situación que se asemeja a la primera subcategoría.

Es notoria la homogeneidad en las respuestas para los tres grupos en los reactivos restantes de esta subcategoría: Ítems 6, 7 y 8 respectivamente. En el primero, presentan creencias mayoritariamente sofisticadas sobre la dependencia del contexto escolar en el ejercicio de las competencias digitales docentes, siendo el grupo de España el que muestra la creencia más sofisticada, seguido por México y luego Colombia. En Contraposición, el ítem 7 muestra una tendencia compartida por los tres grupos hacia un punto intermedio entre neutralidad y sofisticación. Se destacan los datos obtenidos porque en una creencia sofisticada se considera que la integración de IA puede favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que implica ver el conocimiento como algo interconectado y en constante evolución gracias a los avances tecnológicos. Por el contrario, una creencia no sofisticada sería pensar que la formación docente en competencias digitales no requiere integrar aplicaciones de IA, lo que sugiere una visión más fragmentada del conocimiento y una resistencia a incorporar nuevas tecnologías. Es posible que perciban la integración de IA como innecesaria o excesivamente complicada para la formación docente. En resumen, los docentes de los tres grupos presentan una clara tendencia hacia la sofisticación en este reactivo.

Figura 2. Estructura del conocimiento.

Fuente. Nota. Elaboración propia.

La sección final de la subcategoría Estructura del conocimiento también tiene similitudes en las medias, pero requiere de una interpretación diferente a los anteriores, debido a que una creencia sofisticada se asocia a estar en desacuerdo (valores 1-2 en la escala Likert), ya que implica ver la formación docente en competencias digitales como integrada al conocimiento disciplinar, no como algo aislado. Por el contrario, estar de acuerdo (valores 4-5) refleja una creencia no sofisticada, al considerar que la formación digital es independiente del saber disciplinar. Luego de esta aclaración, y de reconocer que en este ítem está la medida de dispersión más alta de todos los resultados (grupo México = 1,385), situación que muestra una gran diversidad en las respuestas de los encuestados, se afirma que los docentes de los tres grupos tienen creencias no sofisticadas, aunque no de manera extrema: consideran que la formación en competencias digitales es independiente del saber disciplinar del educador, indicando una visión fragmentada del conocimiento. Es el primer reactivo que expone este comportamiento.

Fuente del conocimiento

De forma similar al último ítem de Estructura del conocimiento, en el primer reactivo de esta subcategoría, una creencia sofisticada se relaciona con una media inferior en las respuestas e implica

reconocer múltiples fuentes de conocimiento, mientras que una creencia no sofisticada se enfoca en una única fuente, en este caso, las instituciones educativas. El grupo de México presenta una leve tendencia hacia las creencias no sofisticadas. Sin embargo, la desviación estándar indica una considerable dispersión en las respuestas. Esto significa que aunque la media indique una tendencia, hay una variabilidad significativa. Por su parte, los grupos de Colombia y España son similares y exponen una marcada neutralidad con alta dispersión para el primero y baja para el segundo, como consecuencia hay mayor consistencia en las respuestas. Estas creencias neutras no se basan en una fuente específica, ni en la autoridad ni en la evidencia empírica. Los profesores con creencias neutras pueden reconocer la importancia de la formación docente en competencias digitales, pero no tienen una visión clara sobre la fuente principal del conocimiento.

Los resultados en medias y dispersiones son similares en los tres grupos al consultar sobre la importancia de la experiencia práctica como una fuente sustancial de su conocimiento en competencias digitales, sin embargo, los profesores no descartan otras; gran parte de los profesores lo consideran así. La afirmación se deriva de una creencia neutra pero más inclinada hacia no sofisticada, con un índice de dispersión moderado.

Figura 3. Fuente del conocimiento.

Nota. Elaboración propia.

En la tercera afirmación de Fuente del conocimiento, una media baja en la escala Likert indica que los docentes no consideran que la consulta a otros colegas sea una fuente primordial del conocimiento en competencias digitales, en otras palabras la creencia en este caso es sofisticada. Esto implica que el conocimiento se basa en un razonamiento crítico y no en la autoridad o evidencia empírica. Ninguno de los tres grupos expone este comportamiento, por el contrario, se evidencian tres aspectos principales: valores altos de dispersión, creencias neutras para México y Colombia, y tendencias no sofisticadas para España, con mayor consistencia en sus respuestas.

Finalmente, los profesores colombianos y mexicanos muestran una posición neutra, ligeramente inclinada hacia creencias no sofisticadas, mientras que los españoles también se posicionan de manera neutra pero con una inclinación hacia creencias más sofisticadas. Estos resultados sugieren la necesidad de integrar tanto la estructura y orden de contenidos como el desarrollo de una visión crítica y compleja del conocimiento en el diseño curricular para la FCDD.

Velocidad del aprendizaje

Es importante señalar, que hay una complejidad superior de análisis en la primera afirmación (Ítem 13) con respecto a los anteriores. La creencia sofisticada implica una comprensión más profunda y matizada del proceso de aprendizaje; considera factores como la gradualidad, la combinación de

instrucción, teoría y práctica, y la necesidad de tiempo para asimilar y aplicar los conocimientos adquiridos. Mientras que la creencia no sofisticada tiende a simplificar el proceso de aprendizaje, enfocándose en la rapidez y la aplicación inmediata de lo enseñado. Los resultados llaman la atención porque revelan una preferencia por actividades prácticas directas en los tres grupos. Sin embargo, esta inclinación es más marcada y consistente en los docentes españoles, seguidos de los colombianos y, finalmente, los mexicanos, quienes muestran una mayor variabilidad en sus respuestas. La tendencia hacia creencias no sofisticadas indica que los profesores consideran que el aprendizaje de competencias digitales se logra más eficazmente mediante la práctica que con la instrucción teórica.

Figura 4. Velocidad del aprendizaje.

Nota. Elaboración propia.

Con respecto a la influencia de los medios tecnológicos sobre la velocidad del aprendizaje en la formación, desde el contexto de la FCDD (Ítem 14), una creencia sofisticada reconoce que la rapidez en el desarrollo de estas competencias no depende exclusivamente de la calidad de los medios tecnológicos, sino que también considera otros factores como la motivación del docente, el enfoque pedagógico, la interacción social, y otros recursos formativos. Los resultados sugieren que los profesores en los tres grupos consideran que la calidad de los medios tecnológicos es un factor principal en la rapidez del desarrollo de competencias digitales. Sin embargo, los profesores en España parecen tener una visión ligeramente más equilibrada, aunque todavía inclinada hacia una creencia no sofisticada. La dispersión en las respuestas es media alta.

En esta subcategoría resaltan los hallazgos del ítem 15, relacionado con el estrés que genera el desarrollo de competencias digitales de los docentes en ejercicio. Las creencias sofisticadas se identifican con valores de media bajos y señalan que los docentes creen que el aprendizaje de nuevas competencias digitales no genera un estrés significativo y que pueden adaptarse rápidamente a los cambios (Ítem 15). Las no sofisticadas se ligan con valores opuestos en la escala e indican que los docentes creen que el aprendizaje de nuevas competencias digitales genera un alto nivel de estrés, mostrando resistencia al cambio y percepciones de que el aprendizaje es lento y estresante. Sobre este particular, el análisis revela que los docentes de Colombia tienen una disposición neutra, pero más favorable hacia el aprendizaje de competencias digitales en comparación con sus colegas de México. Los docentes de España muestran una mayor resistencia y una percepción de mayor estrés en este proceso, sin llegar a tener creencias NO sofisticadas por completo. Casualmente, las medidas de dispersión son mayores en los dos últimos países mencionados.

Para finalizar, entre los resultados, llama la atención que los tres grupos tienen creencias epistemológicas no sofisticadas sobre la relación entre la dotación tecnológica de la institución educativa y el desarrollo de competencias digitales. Esto revela que los profesores de estos países están

de acuerdo y asumen que la dotación tecnológica es la principal condición para el desarrollo de competencias digitales, sin considerar otros factores importantes como la formación continua y la adaptación a nuevas tecnologías. Este dato es de alta relevancia en los diseños curriculares de formación docente, principalmente en el componente de recursos necesarios para la formación.

Habilidad para aprender

Aunque la desviación estándar del grupo de México expone cierta variabilidad en las respuestas, tienen creencias sofisticadas, al igual que los colombianos sobre la influencia significativa de la experiencia previa en el desempeño en formación en competencias digitales, y consideran que la habilidad para aprender en esta materia no es innata. El grupo de España tiene una media ligeramente inferior, y se acerca más a una creencia neutra con tendencia también hacia la sofisticación.

Un dato muy importante, es que los docentes de estos tres países tienden a valorar la orientación directa de un tutor o profesor en el desarrollo de sus habilidades en competencias digitales y el impacto en el aprendizaje. Hay una inclinación evidente hacia las creencias no sofisticadas, aunque los docentes de Colombia y España muestran una ligera tendencia a una creencia más neutra, posiblemente indicando que están algo más abiertos a la idea de aprendizaje autónomo que los de México. La dispersión es moderada para los tres grupos.

Nota. Elaboración propia.

En tercer lugar, los tres grupos de docentes tienen creencias neutras sobre la influencia del uso de tecnología como nativo digital para el desarrollo de las competencias. Los profesores de México tienen una creencia ligeramente más sofisticada respecto a la influencia en mención; en comparación con sus colegas en Colombia y España, estos comparten una visión más neutra con una ligera tendencia hacia la no sofisticación, siendo el grupo de España el más uniforme en sus respuestas. Las posibles causas de este comportamiento se exponen en la discusión.

Para finalizar la primera parte de la sección de resultados, los docentes colombianos y mexicanos presentan posición intermedia, con creencias neutras, pero ligeramente inclinadas hacia una visión sofisticada sobre la relación entre la edad y la habilidad para aprender competencias digitales. En este caso, las creencias no están influenciadas significativamente por la edad y se considera que la capacidad para aprender puede ser influenciada por factores adicionales. En contraste, los profesores españoles muestran una inclinación hacia creencias no sofisticadas, sugiriendo que perciben la edad como un factor que de alguna manera limita el desarrollo de este tipo de competencias. La síntesis del comportamiento en las cinco subcategorías puede verse en la Tabla 3.

Tabla 3: Resultados generales sobre análisis descriptivo para los tres grupos: México (M), Colombia (C) y España (E).

CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	ÍTEM	NS	NTNS	N	NTS	S		
Creencias epistemológicas sobre el conocimiento	Estabilidad del conocimiento	1. Las estrategias de enseñanza necesitan cada vez más el ejercicio de competencias digitales por parte del docente			E		M,C		
		2. El nivel de competencia digital docente influye en el diseño de las estrategias pedagógicas				E	M,C		
		3. La formación en competencias digitales favorece la planeación curricular que hace el docente.			E		M,C		
		4. Las competencias digitales docentes deben actualizarse cada vez que surge una nueva versión de los programas, herramientas o aplicaciones.			E		M,C		
	Estructura del conocimiento	5. La formación en competencias digitales docentes favorece la innovación didáctica					E	M,C	
		6. El ejercicio de las competencias digitales docentes depende del contexto escolar donde se desenvuelve el docente						M,C, E	
		7. La formación en competencias digitales docentes requiere integrar aplicaciones de inteligencia artificial que favorezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje						M,C,E	
		8. La formación en competencias digitales docentes es independiente del saber disciplinar del educador				M,C,E			
		Fuente del conocimiento	9. La fuente principal del conocimiento en competencias digitales docentes proviene de las capacitaciones institucionales			M		C,E	
			10. La experiencia práctica que tiene el docente en el uso de tecnologías digitales es la fuente principal de su conocimiento en competencias digitales						M,C,E
			11. La consulta a otros colegas es una fuente primordial del conocimiento en competencias digitales que tiene el docente	E					M,C
			12. El éxito de la formación en competencias digitales docentes depende del orden en el que se abordan los contenidos y temáticas			M,C			E
Creencias epistemológicas sobre el aprendizaje	Velocidad del aprendizaje	13. El desarrollo de las competencias digitales docentes requiere más actividades de práctica que de instrucción	E				M,C		
		14. La rapidez del desarrollo de las competencias digitales docentes depende de la calidad de los medios tecnológicos empleados en la formación					M,C,E		
		15. El desarrollo de las competencias digitales docentes genera estrés en los docentes en ejercicio			E			M,C	
		16. El ejercicio de las competencias digitales docentes requiere la dotación tecnológica de la institución educativa				M,C,E			
	Habilidad para aprender	17. La experiencia previa del docente influye en su desempeño en procesos de formación en competencias digitales docentes						E M,C	
		18. Para el desarrollo de las competencias digitales docentes se requieren procesos de formación orientados por un profesor y/o tutor						M,C,E	
		19. El desarrollo de competencias digitales docentes requiere el uso de la tecnología como un nativo digital (personas que han adoptado la tecnología como parte central de sus vidas y que la usan para sus actividades cotidianas)					E,C	M	
		20. La capacidad para desarrollar nuevas competencias digitales docentes está influenciada por la edad			E			M,C	

Nota. NS = no sofisticada; NTNS = neutra, con tendencia a no sofisticada; N = neutra; NTS = neutra, con tendencia a sofisticada; S = sofisticada. Elaboración propia.

Pruebas ANOVA y Scheffé

Tal como se expuso en la primera parte del análisis descriptivo, desde el ANOVA, se identificaron diferencias significativas en las creencias epistemológicas sobre el conocimiento (Categoría 1); de forma concreta, en la primera subcategoría: Estabilidad del conocimiento (Sig 0,001 < 0,05) (Tabla 4). Se consideró realizar la Prueba de Scheffé para profundizar e identificar los grupos que presentan diferencias entre sí en esa subcategoría. Esta prueba compara las medias por pares, controlando la tasa de error. Los elementos que posibilitan la interpretación son: diferencia de medias, error estándar común, estadístico de Scheffé y el valor de significancia o p-valor (Yungán et al. 2023).

Tabla 4: ANOVA de las cuatro subcategorías para los tres grupos (nivel de significancia $\alpha = 0,05$)

<i>Categorías</i>	<i>Subcategorías</i>		<i>Suma de gl</i>	<i>Media cuadrática</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>	
Creencias epistemológicas sobre el conocimiento	Estabilidad del conocimiento	Entre grupos	1,325	2	0,662	18,146	0,001
		Dentro de grupos	0,328	9	0,036		
		Total	1,653	11			
	Estructura del conocimiento	Entre grupos	0,098	2	0,049	0,46	0,645
		Dentro de grupos	0,959	9	0,107		
		Total	1,057	11			
	Fuente del conocimiento	Entre grupos	0,186	2	0,093	0,374	0,698
		Dentro de grupos	2,232	9	0,248		
		Total	2,417	11			
Creencias epistemológicas sobre el aprendizaje	Velocidad del aprendizaje	Entre grupos	0,185	2	0,092	0,335	0,724
		Dentro de grupos	2,48	9	0,276		
		Total	2,665	11			
	Habilidad para aprender	Entre grupos	0,177	2	0,089	0,362	0,706
		Dentro de grupos	2,202	9	0,245		
		Total	2,379	11			

Nota. Elaboración propia.

Los resultados de la Prueba de Scheffé obtenidos del análisis en SPSS comparan las medias de la subcategoría Estabilidad del conocimiento en tres grupos o tratamientos, con el fin de evaluar las diferencias significativas entre ellos: México (tratamiento 1), Colombia (tratamiento 2) y España (tratamiento 3). Se incluyeron los estadísticos descriptivos, las estimaciones del tamaño del efecto y la prueba Levene de homogeneidad para el supuesto de igualdad de varianzas con un valor $0,266 > 0,05$. Se tuvo en cuenta el valor F de los tratamientos (18,146) para aceptar o rechazar la hipótesis nula al compararlo con la F crítica. Para tal efecto se aplicó en una hoja de cálculo la fórmula $=INV.F.CD(0,05;2;9)$ en la que se identifica un F de significancia estadística del cinco por ciento, dos grados de libertad y nueve para el error (Tabla 5). El valor obtenido y ajustado desde diez cifras decimales iniciales fue 4,256, menor que el valor F de los tratamientos. En resumen, se concluye que existe al menos una diferencia entre las medias, y se comprueba nuevamente la aceptación de la hipótesis alternativa.

Tabla 5: Pruebas de efectos.

Origen	Tipo III de suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.	Eta parcial al cuadrado
Modelo corregido	1,325 ^a	2	0,662	18,146	0,001	0,801
Intersección	189,108	1	189,108	5181,103	0,000	0,998
Tratamiento	1,325	2	0,662	18,146	0,001	0,801
Error	0,328	9	0,36			
Total	190,761	12				
Total corregido	1,653	11				

Nota. Elaboración propia.

Con la prueba se logró identificar de forma precisa la diferencia de las medias y comparar los niveles de factor 1, 2 y 3 (Tabla 6). Se analizaron los valores de significancia y el intervalo de confianza de 95% ($\alpha < 0,05$) para el (I) Tratamiento, frente a los dos restantes (J). Los datos muestran que no hay diferencias significativas entre las creencias epistemológicas de los docentes de México (1) y Colombia (2) en la subcategoría Estabilidad del conocimiento ($0,992 > 0,05$). Sin embargo, hay diferencias significativas entre México y España (3), así como entre Colombia y España ($0,02 < 0,05$). Dicho de otro modo, las creencias epistemológicas de los docentes de la muestra en España, son

significativamente diferentes y de valores menores de media, en comparación con las de México y Colombia, principalmente en el ítem 3, donde las diferencias son 0,976 y 0,771 respectivamente.

Tabla 6. Prueba de Scheffé para los tres grupos.

(I) Tratamiento	(J) Tratamiento	Diferencia de medias (I-J)			Intervalo de confianza al 95%	
		Desv. Error	Sig.	Límite inferior	Límite superior	
1	2	-0,01753	0,135092	0,992	-0,41168	0,37663
	3	0,69588*	0,135092	0,002	0,30172	1,09003
2	1	0,01753	0,135092	0,992	-0,37663	0,41168
	3	0,71340*	0,135092	0,002	0,31924	1,10756
3	1	-0,69588*	0,135092	0,002	-1,09003	-0,30172
	2	-0,71340*	0,135092	0,002	-1,10756	-0,31924

Nota. Elaboración propia.

Por su parte, el intervalo de confianza no incluye el cero y es evidente la igualdad de signos entre los tratamientos 1-3 y 2-3 en doble vía. Desde la Prueba de Scheffé, lo anterior confirma la diferencia que existe en los valores de significancia. Finalmente, se presenta la agrupación de subconjuntos estadísticamente similares, con base en el error de media cuadrática (0,36), el tamaño de muestra de la muestra armónica (4) y alfa (0,05) (Tabla 7). Es visible la diferencia significativa por parte del tratamiento 3 (España) con respecto a 1 y 2 (México y Colombia).

Tabla 7. Subconjuntos significativamente similares (SPSS).

Tratamiento	N	Subconjunto	
		1	2
3	4	3,500	
1	4		4,19588
2	4		4,21340
Sig.		1,000	,992

Nota. Elaboración propia.

En términos generales, se evidencia que si bien la subcategoría Estabilidad del conocimiento muestra, tal como se explicó, la diferencia más significativa entre grupos, a la vez es la que más se dirige a la sofisticación por parte de los docentes Mexicanos y Colombianos, con una marcada neutralidad de España. Además, muestra el comportamiento más uniforme en los cuatro reactivos al analizar los grupos por separado. La subcategoría Estructura del conocimiento presenta mayor uniformidad entre grupos, casi no hay diferencia entre ellos, pero al igual que Estabilidad del conocimiento tiene tendencia hacia la sofisticación, con excepción de un ítem de los cuatro que apunta a tener neutralidad hacia la no sofisticación. En contraposición, la subcategoría con mayor orientación a la no sofisticación para los tres grupos es Velocidad del aprendizaje. Por su parte, las subcategorías, Fuente del conocimiento y Habilidad para aprender, tienen una tendencia hacia la neutralidad en las creencias, sin desconocer que algunos de los ítem se enmarcan en los valores extremos de la escala.

Discusión

Las creencias sofisticadas sobre la influencia de la FCDD en el diseño de estrategias pedagógicas, planeación curricular e innovación didáctica, pueden influir en la metodología de enseñanza, los contenidos y los recursos utilizados en la FCDD con un gran potencial de la mediación de tecnologías emergentes en nuevas prácticas docentes para elaborar estrategias creativas y originales

de enseñanza. Un gran ejemplo, lo expone Habib et al. (2023) al revelar que la IA, entre otras, puede ser una herramienta valiosa para estimular el pensamiento creativo y la generación de ideas en entornos educativos, tanto de docentes como de estudiantes. Sin embargo, se enfatizó la importancia de equilibrar el uso de la IA con habilidades humanas críticas, como la evaluación de ideas, para fomentar la verdadera innovación y creatividad.

Los docentes con creencias sofisticadas pueden abordar esos diseños, planeaciones e innovaciones de manera integrada, utilizando recursos que fomenten la interconexión de conceptos y perspectivas (Klopp & Stark, 2022). En contraste, los docentes con creencias no sofisticadas se enfatizan en la atomización del conocimiento, lo que podría limitar la innovación didáctica a simples y aisladas aplicaciones de tecnologías digitales. En el contexto español, las metodologías podrían ser un poco más tradicionales con una menor dependencia en herramientas digitales, y los contenidos podrían centrarse en fundamentos pedagógicos con una integración digital más gradual y opcional, eso por la tendencia de este grupo hacia la neutralidad. En lo que corresponde al orden en el que se abordan los temas de la FCDD, según se evidenció en los resultados, no es un factor de alta relevancia, sin embargo, se sugiere un enfoque más estructurado y lineal en la presentación de contenidos que de manera lógica ofrezca oportunidades para la reflexión y el análisis crítico, esto para permitir a los docentes desarrollar una comprensión más profunda y sofisticada de los conceptos y habilidades digitales.

Con respecto a la dependencia del contexto escolar en el ejercicio de las CDD, la homogeneidad en las respuestas sugiere la necesidad de una metodología de formación adaptativa que reconozca y responda a los diversos contextos escolares en los que se desarrollan los docentes. Para implementar esta metodología, se sugiere proporcionar recursos específicos y contextualizados que faciliten la integración de las competencias digitales, con el fin de que estos recursos sean flexibles y ajustables a las diferentes realidades escolares de cada país. Se resalta en este particular, tal como se expone en el estudio Xiong et al. (2022) la relevancia de considerar las creencias epistémicas al diseñar programas de formación docente que fomenten una integración efectiva de la tecnología y el contexto en la enseñanza. Por lo tanto, la formación debería incluir estrategias metodológicas que posibiliten una adaptación continua a los contextos cambiantes y recursos que soporten esta adaptabilidad que se reflejen en un desarrollo efectivo y contextualizado de las CDD.

Los resultados ligados a la integración de aplicaciones de IA en la FCDD muestran una tendencia compartida por los tres grupos hacia un punto intermedio entre neutralidad y sofisticación. Esto sugiere que los docentes de los tres países perciben la integración de aplicaciones de IA como una herramienta valiosa para mejorar la educación, pero no necesariamente como una condición indispensable. Al realizar intentos que mejoren el nivel de sofisticación, deben tenerse en cuenta investigaciones como la de Markel et al. (2023), en la que se destaca la utilidad de herramientas IA en mejoramiento de habilidades de enseñanza, la adaptación a diferentes personalidades de los sujetos del estudio y la preparación de profesores para sus tiempos específicos de trabajo. Además, se resalta el potencial de las tecnologías basadas en IA generativa para mejorar las experiencias de aprendizaje a nivel mundial, instando a los educadores a considerar cómo aprovechar estos avances de manera positiva en el espacio educativo.

Se evidencia una baja sofisticación en los ítems asociados a la dependencia de los docentes de las capacitaciones institucionales como principal fuente de conocimiento y la dotación tecnológica de las instituciones educativas para su FCDD. Sin descartar la importancia de iniciativas de actualización

docente en este campo y actualización tecnológica periódica y necesaria por parte de las instituciones educativas, entidades territoriales, gobiernos regionales y nacionales, se destaca la importancia de investigaciones como la de Schommer et al. (2012) con el fin de fomentar en los profesores un pensamiento más complejo y autónomo en relación con el aprendizaje y la adquisición de conocimiento.

En términos de metodología de la formación, esto sugiere la necesidad de diseñar enfoques pedagógicos que enfatizan la multifactorialidad del aprendizaje, al promover estrategias que integren no solo tecnología de calidad, sino también métodos activos, colaborativos y basados en la motivación intrínseca del docente. Se requiere un enfoque equilibrado que proporcione herramientas tecnológicas adecuadas, pero que también apoye el desarrollo profesional continuo y la creación de comunidades de aprendizaje, reconociendo que la efectividad de la formación en competencias digitales depende de un ecosistema educativo más amplio y no únicamente de la tecnología utilizada. En este sentido, tal como lo plantean Schommer et al. (2012) se enfatiza la necesidad de que los docentes sean capaces de cuestionar las fuentes de conocimiento, desarrollar un pensamiento independiente y reflexionar sobre sus propias creencias y prácticas educativas. Promover un pensamiento autónomo y sofisticado en el profesorado contribuirá a su formación como profesionales capaces de enfrentar los desafíos de la enseñanza de manera crítica y reflexiva.

Aunque la mayoría de los profesores consideran que la experiencia práctica es una fuente importante, no descartan otras fuentes. La FCDD debe considerar la experiencia práctica como una fuente importante, pero no exclusiva, de conocimiento en competencias digitales. En cuanto a la metodología, se recomienda un enfoque que integre la práctica reflexiva, consulta a colegas y el aprendizaje experiencial, con el objetivo de permitir a los docentes construir conocimiento a partir de sus experiencias, pero también de promover la investigación y la formación continua como parte esencial del proceso de desarrollo de competencias digitales. Además, es pertinente incluir estrategias que aborden otras fuentes de conocimiento, como la teoría y la colaboración con otros profesores y expertos, para ofrecer una formación más completa y sofisticada.

Tal como se evidenció en la parte final de los resultados, la subcategoría con mayor orientación a la no sofisticación para los tres grupos es Velocidad del aprendizaje. La FCDD para los grupos, debe basarse en diseños que identifiquen durante y al finalizar la estrategias si hay preferencias por las actividades prácticas o de instrucción y que en consonancia con Klopp & Stark (2022) se combinen estas posibilidades de instrucción con controversias científicas, sensibilización epistemológica y enfoques específicos de pensamiento crítico para promover un cambio significativo en las creencias epistemológicas de los participantes, destacando la complejidad y la necesidad de adaptación en la enseñanza de estas habilidades.

Hay un comportamiento similar de los tres grupos con respecto a la percepción de la división entre la FCDD con los saberes disciplinares particulares, evidencia que deben integrarse estos elementos en la formación que apunte a esa complejidad y necesidad de adaptación (Klopp & Stark, 2022). En suma, esto implica la necesidad de ajustar los contenidos para que reflejen una integración más profunda entre competencias digitales y saberes disciplinarios particulares en las áreas fundamentales; como consecuencia, se tendría una visión más holística del conocimiento. Además, la metodología debe ser revisada para facilitar esta integración, mediante estrategias pedagógicas que vinculen el aprendizaje digital con los contextos específicos de cada disciplina, con la diáfana intención

de tener una formación más coherente y pertinente que supere la percepción de independencia entre estos dos ámbitos.

Ahora bien, el nivel de estrés generado por el desarrollo de competencias digitales en los docentes en ejercicio, destaca la importancia de considerar las creencias epistemológicas sobre el aprendizaje en la FCDD. Los resultados indican que los docentes de Colombia y México tienen una disposición más favorable hacia el aprendizaje de competencias digitales, mientras que los docentes de España muestran una mayor resistencia y percepción de estrés. Es importante reconocer, tal como lo afirma Lammassaari et al. (2022) que las creencias epistemológicas de los docentes, en particular su alineación con las reformas curriculares y digitales, están relacionadas con su compromiso laboral y su nivel de estrés y burnout. Esto destaca la relevancia de las creencias de los docentes sobre el conocimiento y el aprendizaje en su bienestar laboral. La marcada neutralidad de los resultados obtenidos conllevan a que necesariamente la FCDD se adapte a las necesidades específicas de cada país y se enfoque en la creación de estrategias que minimicen el estrés y maximicen la adaptabilidad de los docentes.

Adicionalmente, el análisis revela que los docentes de México y Colombia poseen creencias sofisticadas sobre la influencia significativa de la experiencia previa en el desempeño en formación en competencias digitales y reconocen que la habilidad para aprender en este ámbito no es innata; ambos grupos coinciden en valorar la experiencia acumulada como un factor crucial. Los docentes españoles, aunque muestran una tendencia hacia la sofisticación, presentan una media ligeramente inferior, indicando una postura más neutral. En general los tres grupos, se alinean con estudios como el de De Juanas & Beltrán (2012) en el que se resalta la importancia de comprender las experiencias previas de los docentes en formación en un enfoque centrado en el aprendiz. Esto sugiere que las creencias epistemológicas pueden influir en la forma en que el profesorado aborda el conocimiento y el aprendizaje. Es relevante, diseñar estrategias que involucren el aprendizaje basado en experiencias y el uso de estudios de caso, con una secuencia didáctica flexible y progresiva, para permitir una integración efectiva de conocimientos previos y facilitar la construcción continua de competencias digitales. Este enfoque apunta a un aprendizaje profundo y contextualizado, con el fin de reconocer y valorar la trayectoria profesional.

Un aspecto medular de la discusión tiene sustento en que los docentes de los tres grupos tienden a valorar la orientación directa de un profesor o tutor en el desarrollo de sus competencias digitales y muestran una inclinación hacia creencias epistemológicas no sofisticadas. La afirmación coincide con investigaciones hechas por autores como Schommer et al. (2012) en la que los sujetos tendían a atribuir la fuente del conocimiento principalmente a la autoridad, representada por los docentes. Aunque reconocían a los profesores como fuente de conocimiento, también cuestionaban su saber y buscaban respuestas en diversas autoridades. Sin embargo, los docentes de Colombia y España revelan una ligera tendencia hacia una posición más neutra, situación que apunta a mayor apertura al aprendizaje autónomo en comparación con sus pares mexicanos. La variabilidad en las creencias tiene implicaciones significativas para la metodología de FCDD, dado que la mayoría de los docentes prefieren una orientación directa, la metodología debe incluir un enfoque mixto que combine instrucción guiada y oportunidades para el aprendizaje autónomo. Lo expuesto puede lograrse mediante la implementación de estrategias de enseñanza híbridas que equilibren la dirección del tutor con actividades autodirigidas, facilitando así una transición gradual hacia formas más sofisticadas de aprendizaje autónomo.

Como colofón de la discusión, se resalta la neutralidad global sobre la necesidad de usar la tecnología como un nativo digital para desarrollar competencias digitales. Con una ligera sofisticación en el grupo mexicano, estos resultados reflejan una visión crítica hacia el uso intensivo de la tecnología, posiblemente debido a preocupaciones sobre adicción, mal uso de dispositivos, y la importancia de mantener un equilibrio entre la vida digital y personal, no solo por parte de los docentes sino de los estudiantes. Estudios como el de Tomczyk & Selmanagic (2022) proponen al respecto la necesidad de una medición precisa del tiempo de pantalla real, la importancia de estudios longitudinales, la consideración de otros dispositivos tecnológicos y la contextualización del uso de smartphones para comprender mejor el impacto de la tecnología en la vida diaria. Para la formación, esto denota la adopción de una metodología que promueva el uso consciente, medido y equilibrado de los dispositivos, que integre prácticas reflexivas y estructuradas y que desarrolle competencias digitales sin depender de una familiaridad innata con la tecnología. Además, los recursos deben seleccionarse cuidadosamente para evitar el mal uso y el exceso de tiempo frente a pantallas. Esto implica utilizar herramientas digitales que fomenten un aprendizaje efectivo y equilibrado, con la intención de combinar actividades tecnológicas con aquellas que involucren interacción personal y desarrollo de habilidades fuera del entorno digital. De esta manera, la formación puede apoyar un desarrollo integral y saludable de las competencias digitales en los docentes.

Para finalizar, la creencia sobre si la edad influye en la capacidad para desarrollar nuevas competencias digitales docentes, revela diferencias significativas entre los tres grupos de docentes. Los profesores colombianos y mexicanos mantienen una posición intermedia, con una tendencia hacia una visión más sofisticada que sugiere que la edad no es un impedimento considerable para el aprendizaje de competencias digitales, reconociendo que otros factores también pueden influir en esta habilidad. Por otro lado, los docentes españoles presentan una creencia menos sofisticada, percibiendo la edad como un factor limitante. En términos del planteamiento de la FCDD, los resultados sugieren la necesidad de diseñar estrategias de enseñanza adaptativas que reconozcan y aborden estas diferencias perceptuales. Para los docentes españoles, sería útil incorporar enfoques metodológicos que desafíen la percepción de la edad como una barrera, tal como el aprendizaje intergeneracional y la mentoría entre pares de diferentes edades. Para los docentes colombianos y mexicanos, emplear metodologías que valoren la diversidad de experiencias y promuevan el aprendizaje continuo sin enfocarse en la edad como un factor determinante, todo para fortalecer una visión más inclusiva y sofisticada del aprendizaje de competencias digitales.

Las diferencias marcadas que se presentaron especialmente en la primera subcategoría, en lo descriptivo y cuantitativo (ANOVA y Scheffé), apuntan a un tratamiento diferente en la FCDD para los docentes de España en este particular, tal como se sugirió en la discusión.

En suma, la presente investigación expone comportamientos similares al estudio de Schommer et al. (2022) en el que se demostró que los sujetos de la muestra presentaban tanto comportamientos sofisticados como no sofisticados en sus creencias epistemológicas, lo que resalta la naturaleza multidimensional de estas creencias. La FCDD, debe pretender, como afirman De Juanas & Beltrán (2012), una evolución en las creencias epistemológicas a lo largo de la formación, con creencias más simples en los primeros cursos y una mayor complejidad en cursos avanzados.

Conclusiones

El objetivo de esta investigación fue realizar un análisis comparativo entre tres grupos de docentes activos de México, Colombia y España respectivamente, vinculado a sus creencias epistemológicas sobre la formación en competencia digital docente. Este análisis se llevó a cabo en términos descriptivos y cuantitativos, con base en un instrumento diseñado desde el modelo de Schommer-Aikins y validado en 2023 por juicio de expertos y procesos estadísticos. Se tuvo en cuenta el planteamiento de tres subcategorías relacionadas con el conocimiento, dos con el aprendizaje, análisis de hallazgos y la discusión con base en los resultados e investigaciones similares.

La comprensión de las creencias epistemológicas de los docentes de secundaria en relación a su formación en competencias digitales es crucial porque permite crear programas de desarrollo profesional más efectivos y ajustados a sus necesidades y percepciones. La comunidad académica obtiene beneficios significativos de este conocimiento, ya que enriquece la investigación educativa con datos útiles que pueden guiar la creación de teorías y prácticas innovadoras. Además, brinda a los diseñadores de propuestas formativas herramientas para desarrollar estrategias más coherentes y pertinentes, que promuevan una mayor integración de las tecnologías digitales en el aula. Entender las creencias y perspectivas de los maestros sobre la competencia digital les ayuda a crecer como profesionales más conscientes y dirigidos, lo que mejora su capacidad para usar la tecnología de manera efectiva en sus prácticas pedagógicas.

La presente investigación destaca la relevancia de las creencias epistemológicas de los docentes de secundaria en la FCDD. Los hallazgos subrayan que las creencias sofisticadas, que promueven la interconexión de conceptos y perspectivas, facilitan la integración de tecnologías emergentes y la elaboración de estrategias pedagógicas innovadoras. En contraste, las creencias no sofisticadas tienden a fragmentar el conocimiento, limitando la innovación a aplicaciones tecnológicas aisladas. Además, la dependencia del contexto escolar sugiere la necesidad de una formación adaptativa que reconozca y responda a las diversas realidades escolares, proporcionando recursos flexibles y específicos para cada contexto.

Las creencias epistemológicas sofisticadas de los docentes sobre la FCDD tienen un gran potencial para impulsar innovaciones didácticas que aprovechen el poder de las tecnologías emergentes, como la IA, para estimular el pensamiento creativo y la generación de ideas en entornos educativos. Los docentes con creencias sofisticadas pueden abordar el diseño, la planificación y la innovación de manera integrada, utilizando recursos que fomenten la interconexión de conceptos y perspectivas.

Por el contrario, las creencias no sofisticadas pueden limitar la innovación didáctica a simples y aisladas aplicaciones de tecnologías digitales. Es crucial reconocer las creencias epistemológicas de los docentes para crear propuestas de formación adaptadas a su contexto real. La formación debe incluir estrategias metodológicas que permitan una adaptación continua a los contextos cambiantes y recursos que respalden esta adaptabilidad, reflejándose en un desarrollo efectivo y contextualizado de las competencias digitales docentes.

Se destaca la importancia de reconocer y abordar las creencias epistemológicas de los docentes para crear propuestas de formación adaptadas a su contexto real. Los resultados indican una baja sofisticación en los ítems relacionados con la dependencia de los docentes de capacitaciones institucionales y dotación tecnológica, lo que sugiere la necesidad de enfoques pedagógicos que integren tecnología de calidad, métodos activos, colaborativos y basados en la motivación intrínseca

del docente. Además, se enfatiza la importancia de que los docentes desarrollen un pensamiento autónomo y sofisticado, capaz de cuestionar fuentes de conocimiento y reflexionar sobre sus propias creencias y prácticas educativas.

La FCDD debe considerar la experiencia práctica como una fuente importante, pero no exclusiva, y debe incluir estrategias que aborden otras fuentes de conocimiento, como la teoría y la colaboración con otros profesores y expertos. Finalmente, se recomienda combinar diferentes posibilidades de instrucción con controversias científicas, sensibilización epistemológica y enfoques específicos de pensamiento crítico para promover un cambio significativo en las creencias epistemológicas de los participantes y adaptarse a la complejidad de la enseñanza de habilidades digitales.

El análisis comparativo de las creencias epistemológicas sobre la formación en competencias digitales de los docentes de secundaria en México, Colombia y España resalta la necesidad crucial de reconocer y adaptar estas creencias para desarrollar propuestas formativas efectivas. Fue notoria la percepción común de la separación entre competencias digitales y saberes disciplinares, subrayando la importancia de integrar estos elementos para lograr una formación holística y adaptada al contexto. La metodología debe ser revisada para facilitar esta integración mediante estrategias pedagógicas específicas de cada disciplina. Además, el estudio evidencia variaciones en la disposición hacia el aprendizaje de competencias digitales y el nivel de estrés asociado, destacando la relevancia de adaptar la FCDD a las necesidades particulares de cada país. Esto implica crear estrategias que reduzcan el estrés y maximicen la adaptabilidad, teniendo en cuenta las creencias sofisticadas de los docentes sobre la importancia de la experiencia previa y la habilidad para aprender. Un enfoque flexible y progresivo, que combine instrucción guiada con oportunidades de aprendizaje autónomo, permitirá una transición gradual hacia formas más sofisticadas de aprendizaje, con la intención de promover el bienestar laboral y la efectividad formativa de los docentes.

En general, los tres grupos se alinean con estudios que resaltan la importancia de comprender las experiencias previas de aprendizaje de los docentes aprendices en un enfoque centrado en ellos. Esto sugiere que las creencias epistemológicas pueden influir en la forma en que los estudiantes abordan el conocimiento y el aprendizaje. Es relevante diseñar estrategias de FCDD que involucren aprendizaje basado en experiencias y el uso de estudios de caso, con una secuencia didáctica flexible y progresiva, para permitir una integración efectiva de conocimientos previos y facilitar la construcción continua de competencias digitales.

Además, los docentes de los tres grupos tienden a valorar la orientación directa de un profesor o tutor en el desarrollo de sus competencias digitales y muestran una inclinación hacia creencias epistemológicas no sofisticadas. Sin embargo, los docentes de Colombia y España revelan una ligera tendencia hacia una posición más neutra, situación que apunta a mayor apertura al aprendizaje autónomo en comparación con sus pares mexicanos. Esta variabilidad en las creencias tiene implicaciones significativas para la FCDD, dado que la mayoría de los docentes prefieren una orientación directa, la metodología debe incluir un enfoque mixto que combine instrucción guiada y oportunidades para el aprendizaje autónomo.

En conclusión, este estudio pone de manifiesto la importancia de reconocer y abordar las creencias epistemológicas de los docentes al diseñar programas de formación en competencias digitales. La neutralidad global hacia el uso intensivo de la tecnología, con una ligera sofisticación en el grupo mexicano, resalta la necesidad de una metodología de formación que promueva el uso consciente y equilibrado de dispositivos tecnológicos. Además, las diferencias perceptuales sobre la influencia de

la edad en el aprendizaje de competencias digitales entre docentes de México, Colombia y España sugieren la necesidad de enfoques adaptativos en la formación docente. Para los docentes españoles, es crucial implementar estrategias que desafíen la percepción de la edad como una barrera, mientras que para los docentes colombianos y mexicanos, es importante valorar la diversidad de experiencias y fomentar el aprendizaje continuo sin centrarse en la edad. Estos hallazgos subrayan la multidimensionalidad de las creencias epistemológicas y la necesidad de una evolución progresiva en estas creencias a lo largo de la formación docente, tal como proponen estudios previos. En definitiva, comprender y adaptar la formación a las creencias epistemológicas de los docentes puede facilitar un desarrollo integral y saludable de las competencias digitales, promoviendo prácticas reflexivas y estructuradas que integren tanto actividades tecnológicas como interacciones personales.

Referencias

- Artacho, E. G., Martínez, T. S., Ortega Martín, J. L., Marín Marín, J. A., & García, G. G. (2020). Teacher training in lifelong learning—the importance of digital competence in the encouragement of teaching innovation. *Sustainability (Switzerland)*, 12(7). <https://doi.org/10.3390/su12072852>
- Area-Moreira, M. [ULL audiovisual - Universidad de La Laguna] (2019, marzo 21). Competencia Digital Docente [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=vpNzBulbBMw&t=4s>
- Ávila, H., Olmos, D., Quispe, G. y Díaz, L. P. (2022). Talento humano en la Cuarta Revolución Industrial. *Revista Venezolana de Gerencia*, 27(97), 161-169. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.27.97.11>
- Banoy-Suarez, W. & González-Reyes, R. (2024). Analysis of Frameworks for Digital Skills Training for Secondary School Teachers: A Systematic Review. *TEM Journal*, 13(2), 1038-1050. <https://doi.org/10.18421/TEM132-18>
- Cabero-Almenara, J., Romero-Tena, R., & Palacios-Rodríguez, A. (2020). Evaluation of teacher digital competence frameworks through expert judgment: The use of the expert competence coefficient. *Journal of New Approaches in Educational Research*, 9(2), 275–283. <https://doi.org/10.7821/naer.2020.7.578>
- Cabero-Almenara, J., Guillén-Gámez, F.D., Ruiz-Palmero, J., & Palacios-Rodríguez, A. (2021). Classification models in the digital competence of higher education teachers based on the DigCompEdu Framework: logistic regression and segment tree. *Journal of e-Learning & Knowledge Society*, 17(1), 49-61. <https://doi.org/10.20368/1971-8829/1135472>
- Cabezas, M., & Casillas, S. (2019). Social educators and the networked society. *Ensaio*, 27(104), 521–542. <https://doi.org/10.1590/S0104-40362019002701360>
- Chai, C. S. (2010). Teachers' epistemic beliefs and their pedagogical beliefs: A qualitative case study among Singaporean teachers in the context of ICT-supported reforms. *TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 9(4), 128-139.
- Barišić, K. D., Divjak, B., & Kirinić, V. (2019). Education systems as contextual factors in the technological pedagogical content knowledge framework. *Journal of Information and Organizational Sciences*, 43(2), 163-183. doi:10.31341/jios.43.2.3
- Caratozzolo, P., Alvarez, A., Gonzalez, Z., Sirkis, G., & Piloto, C. (2021). Fostering Soft Skills in Engineering in the Education 4.0 Framework. *Proceedings of the LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education and Technology, 2021-July*. <https://doi.org/10.18687/LACCEI2021.1.1.195>
- Çebi, A., Bahçekapılı Özdemir, T., Reisoğlu, İ., & Çolak, C. (2022). From digital competences to technology integration: Re-formation of pre-service teachers' knowledge and understanding. *International Journal of Educational Research*, 113. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.101965>
- Dias-Trindade, S., & Ferreira, A. G. (2020). Digital teaching skills: Digcompedu checkin as an evolution process from literacy to digital fluency. *Icono14*, 18(2), 162–187. <https://doi.org/10.7195/RI14.V18I2.1519>
- Delors, J. (1996b). La educación o la utopía necesaria. En J. Delors (Ed.). *La Educación encierra un tesoro. (Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación en el siglo XXI. Compendio. Ediciones UNESCO)*. Disponible en http://www.unesco.org/delors/delors_s.pdf
- Edwards, J. R., & Cable, D. M. (2009). The value of value congruence. *Journal of Applied Psychology*, 94(3), 654–677. <https://doi.org/10.1037/a0014891>
- Gallego-Arrufat, M.-J., Torres-Hernández, N., & Pessoa, T. (2019). Competence of future teachers in the digital security area. *Comunicar*, 27(61), 53–62. <https://doi.org/10.3916/C61-2019-05>
- Habib, S., Vogel, T., Anli, X., & Thorne, E. (2023). The Impact of ChatGPT-3 on Creative Thinking in a College-Level Creativity Course. *Journal of Creativity*, 34, 100072. <https://doi.org/10.1016/j.yjoc.2023.100072>

- Jiménez-Hernández, D., González-Calatayud, V., Torres-Soto, A., Mayoral, A. M., & Morales, J. (2020). Digital competence of future secondary school teachers: Differences according to gender, age, and branch of knowledge. *Sustainability (Switzerland)*, 12(22), 1–16. <https://doi.org/10.3390/su12229473>
- Klopp, E., & Stark, R. (2022). How to Change Epistemological Beliefs? Effects of Scientific Controversies, Epistemological Sensitization, and Critical Thinking Instructions on Epistemological Change. *Education Sciences*, 12(7), 499. <https://doi.org/10.3390/educsci12070499>
- Lammasaari, H., Hietajärvi, L., Salmela-Aro, K., Hakkarainen, K., & Lonka, K. (2022). Exploring the Relations Among Teachers' Epistemic Theories, Work Engagement, Burnout and the Contemporary Challenges of the Teacher Profession. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.861437>
- Leal-Soto, F. (2010). Creencias epistemológicas generales, académicas y disciplinares en relación con el contexto. *Universitas Psychologica*, 9(2), 381-392.
- Lucas, M., Bem-Haja, P., Siddiq, F., Moreira, A., & Redecker, C. (2021). The relation between in-service teachers' digital competence and personal and contextual factors: What matters most? *Computers and Education*, 160 <https://doi:10.1016/j.compedu.2020.104052>
- Markel, J. M., Opferman, S. G., Landay, J. A., & Piech, C. (2023). GPTech: Interactive TA Training with GPT-based Students. In *Proceedings of the Tenth ACM Conference on Learning @ Scale (L@S '23)*, July 20–22, 2023, Copenhagen, Denmark. ACM. <https://doi.org/10.1145/3573051.3593393>
- Pajares, M. F. (1992). Teachers' beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. *Review of Educational Research*, 62(3), 307-332.
- Ramírez, J. (2020). El enfoque por competencias y su relevancia en la actualidad: Consideraciones desde la orientación ocupacional en contextos educativos. *Revista Electrónica Educare*, 24(2). <https://doi.org/10.15359/ree.24-2.23>
- Redecker, C., & Punie, Y. (2017). *Digital Competence of Educators DigCompEdu*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Redecker, C. (2020) Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores: DigCompEdu. (Trad. Fundación Universia y Ministerio de Educación y Formación Profesional de España). Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España.
- Rodríguez, A. y Cabell N. (2021). Importancia de la competencia digital docente en el confinamiento social. *Polo del Conocimiento*, 6(1), 1091-1109. <http://dx.doi.org/10.23857/pc.v6i1.2210>
- Romero-García, C., Buzón-García, O., & de Paz-Lugo, P. (2020). Improving future teachers' digital competence using active methodologies. *Sustainability (Switzerland)*, 12(18). <https://doi.org/10.3390/SU12187798>
- Sánchez-Cruzado, C., Santiago Campión, R., & Sánchez-Compañía, M. T. (2021). Teacher digital literacy: The indisputable challenge after covid-19. *Sustainability (Switzerland)*, 13(4), 1–29. <https://doi.org/10.3390/su13041858>
- Sepúlveda, F., Céspedes, P., Ovalle J. & D. García. (2023). Adaptación y validación de una escala para evaluar el desarrollo de habilidades del siglo XXI en estudiantes de enseñanza secundaria Sepúlveda. *Revista Electrónica Educare*, 27(3), 1-22. <https://doi.org/10.15359/ree.27-3.17251>
- Schommer-Aikins, M. (2004). Explaining the Epistemological Belief System: Introducing the Embedded Systemic Model and Coordinated Research Approach. *Educational Psychologist*, 39 (1), 19-29. https://doi.org/10.1207/s15326985ep3901_3
- Schommer-Aikins, M., Beuchat-Reichardt, M., & Hernández-Pina, F. (2012). Creencias epistemológicas y de aprendizaje en la formación inicial de profesores. *Anales de Psicología*, 28(2), 465-474. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16723135017>
- Schommer-Aikins, M., & Hutter, R. (2002). Epistemological beliefs and thinking about everyday controversial issues. *The Journal of Psychology*, 136(1), 5-20.
- SFPIE UV [Universitat De València DIGITAL] (2014, mayo). Análisis de varianza de un factor (ANOVA) Parte ⅔ [Video]. <https://www.youtube.com/watch?v=leHF2OKwT80>
- Tang, L., Gu, J., & Xu, J. (2022). Constructing a Digital Competence Evaluation Framework for In-Service Teachers' Online Teaching. *Sustainability (Switzerland)*, 14(9). <https://doi.org/10.3390/su14095268>
- Tomczyk, L., & Selmanagic Lizde, E. (2022). Screen time and problematic smartphone use among adolescents: A study based on real data. *Journal Name*, Volume(Issue), Page Range.
- UNESCO [Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura]. (2021). Competencias y habilidades digitales. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380113.locale=en>
- Xiong, X. B., Sing, C. C., Tsai, C.-C., & Liang, J.-C. (2022). Exploring the relationship between Chinese pre-service teachers' epistemic beliefs and their perceptions of technological pedagogical content knowledge (TPACK). *Educational Studies*, 48(6), 750-771. <https://doi.org/10.1080/03055698.2020.1814698>
- Yungán-Cazar, J., Cáceres-Veintimilla, D., Merino-Villa, K. y Salazar-Álvarez, E. (2023). Estudio comparativo de conocimientos para determinar el rendimiento en matemática básica en la facultad de ciencias utilizando el algoritmo del Test de Scheffé. *Polo del conocimiento*, 8(8), 1924-1942. <https://www.doi.org/10.23857/pc.v8i8>